

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

México
Villahermosa

RICARDO HERNÁNDEZ CRUZZ

@Richi_entre_lienzo

**ARTISTA VISUAL – PSICÓLOGO –
ESPECIALISTA EN PINTURA ACRÍLICA**

Artista visual y psicólogo mexicano, especialista en pintura acrílica. Su trabajo explora temas psicológicos como el duelo, la depresión, los traumas y la salud mental. Participó en la revista Explorando Museos y Arte en 2025. A través de su arte, busca plasmar las emociones humanas y los procesos internos de sanación, conectando la psicología con la expresión plástica.

A Mexican visual artist and psychologist specializing in acrylic painting, his work explores psychological themes such as grief, depression, trauma, and mental health. He was featured in the magazine Exploring Museums and Art in 2025. Through his art, he seeks to capture human emotions and internal healing processes, connecting psychology with artistic expression.

Artista visual e psicólogo mexicano especializado em pintura acrílica, seu trabalho explora temas psicológicos como luto, depressão, trauma e saúde mental. Ele foi destaque na revista Exploring Museums and Art em 2025. Através de sua arte, busca capturar as emoções humanas e os processos internos de cura, conectando a psicologia à expressão artística.

Título: “Que hermosa vista” - **Autor:** Ricardo Hernández Cruz

Año: 2026 - **Técnica:** Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 40x30cm

Al pintar este paisaje, no buscó la perfección, sino capturar el cierre de una travesía desastrosa en busca de aguas termales que nunca aparecieron. Las montañas azules, toscas y frías, encarnan la frustración y el deseo de rendirse. Sin embargo, el cielo degradado de amarillo a violeta representa el instante en que levanta la vista del lodo. No halló el descanso prometido, pero encontró un horizonte sublime. La obra refleja que la vida es una aventura trágica donde los planes fallan, pero la belleza de un instante justifica cada herida.

In painting this landscape, he wasn't seeking perfection, but rather capturing the end of a disastrous journey in search of hot springs that never materialized. The rugged, cold, blue mountains embody frustration and the desire to give up. However, the sky, fading from yellow to violet, represents the moment he lifts his gaze from the mud. He didn't find the promised rest, but he did find a sublime horizon. The work reflects that life is a tragic adventure where plans fail, but the beauty of a single moment justifies every wound.

Ao pintar esta paisagem, ele não buscava a perfeição, mas sim capturar o fim de uma jornada desastrosa em busca de fontes termais que nunca se materializaram. As montanhas acidentadas, frias e azuis personificam a frustração e o desejo de desistir. Contudo, o céu, desvanecendo do amarelo para o violeta, representa o momento em que ele ergue o olhar da lama. Ele não encontrou o descanso prometido, mas encontrou um horizonte sublime. A obra reflete que a vida é uma aventura trágica onde os planos falham, mas a beleza de um único momento justifica cada ferida.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.